

Sistema de recomendación neutrosófico multicriterio para personalización de cursos en entornos e-learning

Neutrosophic multi-criteria recommendation system for course personalization in e-learning environments

Alfonso A. Guijarro-Rodríguez¹, Judith E. Flores Rivera², Tatiana M. Alcivar Maldonado³, Jesús A. Monserrate-Reina⁴ y Braulio S. Marcalupo-Zamora⁵

¹ Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, Universidad de Guayaquil, Guayas, Ecuador; alfonso.guijarror@ug.edu.ec

² Facultad de Ingeniería Química, Universidad de Guayaquil, Guayas, Ecuador; judith.floresr@ug.edu.ec

³ Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, Universidad de Guayaquil, Guayas, Ecuador; tatiana.alcivarm@ug.edu.ec

⁴ Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, Universidad de Guayaquil, Guayas, Ecuador; jesus.monserrater@ug.edu.ec

⁵ Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, Universidad de Guayaquil, Guayas, Ecuador; braulio.marcalupo@ug.edu.ec

Resumen. Este artículo describe el desarrollo de un prototipo funcional de sistema de recomendación para plataformas e-learning, fundamentado en lógica neutrosófica y técnicas de decisión multicriterio. El objetivo consistió en diseñar una herramienta capaz de personalizar recomendaciones de cursos de acuerdo con las preferencias individuales de los estudiantes. Se utilizaron los algoritmos AHP y TOPSIS en sus versiones neutrosóficas, donde se modelaron los criterios de relevancia, dificultad y tiempo mediante tripletas (T, I, F) para representar el grado de verdad, indeterminación y falsedad en la evaluación. La metodología implementada permitió capturar las preferencias del estudiante desde una interfaz web, generar automáticamente la matriz de comparación AHP neutrosófica y calcular los pesos relativos para cada criterio. Posteriormente, se aplicó TOPSIS para determinar el orden óptimo de los cursos. La aplicación fue desarrollada con Python (Flask), incorporando visualizaciones dinámicas, carga de datasets en formato CSV y generación automática de recomendaciones justificadas. Los resultados obtenidos demuestran que el sistema puede generar rankings coherentes y adaptativos, incluso en condiciones de incertidumbre. Se concluye que la lógica neutrosófica es adecuada para mejorar la personalización en entornos educativos, permitiendo representar mejor la subjetividad de las preferencias estudiantiles y la ambigüedad inherente a los datos disponibles.

Palabras Claves: sistemas de recomendación; lógica neutrosófica; e-learning; TOPSIS; AHP.

Abstract. This article describes the development of a functional prototype recommendation system for e-learning platforms, based on neutrosophic logic and multi-criteria decision techniques. The objective was to design a tool capable of personalizing course recommendations according to students' individual preferences. The AHP and TOPSIS algorithms were used in their neutrosophic versions, where the criteria of relevance, difficulty, and time were modeled using triplets (T, I, F) to represent the degree of truth, indeterminacy, and falsehood in the evaluation. The methodology implemented allowed us to capture student preferences from a web interface, automatically generate the neutrosophic AHP comparison matrix, and calculate the relative weights for each criterion. Subsequently, TOPSIS was applied to determine the optimal order of the courses. The application was developed with Python (Flask), incorporating dynamic visualizations, CSV format dataset loading, and automatic generation of justified recommendations. The results obtained demonstrate that the system can generate consistent and adaptive rankings, even under conditions of uncertainty. It is concluded that neutrosophic logic is suitable for improving personalization in educational environments, allowing for better representation of the subjectivity of student preferences and the ambiguity inherent in the available data.

Keywords: recommendation systems; neutrosophic logic; e-learning; TOPSIS; AHP.

1 Introducción

La tendencia que muestran las plataformas digitales de aprendizaje en los últimos años es creciente, y el sector educativo no es la excepción, los entornos son cada vez más autónomos y adaptables para cada estudiante, de tal manera que ellos puedan demostrar su progreso según su ritmo, preferencias y disponibilidad [1]. Esta personalización del aprendizaje ayuda a que todos se sientan incluidos y mejorando la memoria del conocimiento. Sin embargo, los sistemas tradicionales de recomendación tienen problemas para adaptarse a las necesidades individuales de los estudiantes, ya que suelen dar recomendaciones generales.

El estudio académico ha confirmado que los sistemas de recomendación (SR) son herramientas clave para mejorar la experiencia en la educación. Han evolucionado desde métodos colaborativos y centrados en contenido hasta modelos híbridos más complejos [3]. A pesar de estos avances, todavía hay desafíos importantes: la dispersión de datos, la falta de adaptabilidad y, sobre todo, la incertidumbre en las preferencias y comportamientos de los estudiantes [4]. Debido a estas limitaciones, muchas investigaciones han explorado nuevas técnicas en desarrollo. Por ejemplo, [5] sugiere usar autoencoders profundos para abordar problemas de dispersión de datos. Por otro lado, [6] crea un sistema bayesiano que reconoce la incertidumbre, y [7] propone un modelo combinado DeepFM-SVD++ para mejorar el aprendizaje en entornos optimizados. Aunque estos enfoques muestran avances importantes, no incluyen claramente un marco sólido que refleje la indeterminación en las preferencias académicas.

En este contexto, los conjuntos neutrosóficos resultan ser una buena opción porque permiten mostrar al mismo tiempo diferentes niveles de verdad, duda y falsedad. Esto es especialmente útil para evaluar varios criterios en el ámbito educativo [8]. Sin embargo, su uso en plataformas de aprendizaje en línea todavía está en fases tempranas y no tiene validaciones sólidas que demuestren su efectividad en el ámbito educativo [4]. También, las metodologías de decisión multicriterio, como AHP, TOPSIS o VIKOR, se han usado mucho para evaluar factores cualitativos y cuantitativos en el ámbito educativo [9]. Sin embargo, su uso suele ser separado, sin beneficiarse de las ventajas que un modelo híbrido podría brindar con un enfoque neutrosófico [10].

Por lo tanto, se nota que hay una falta en la investigación sobre modelos híbridos que mezclen técnicas multicriterio con lógica neutrosófica para personalizar contenidos en entornos de aprendizaje electrónico. Esta falta de capacidad limita lo que los sistemas actuales pueden hacer para dar recomendaciones que sean adaptativas, flexibles y que se ajusten a las necesidades específicas de los estudiantes.

Por lo tanto, el objetivo de este estudio es crear un prototipo de recomendación que tenga en cuenta varios criterios, basado en conjuntos neutrosóficos, y que combine los métodos AHP y TOPSIS. Esto se hará para personalizar contenidos en plataformas de aprendizaje en línea y evaluar su rendimiento en un entorno de prueba simulado. Hoy en día, el crecimiento de las plataformas de aprendizaje en línea ha causado un gran cambio en la educación, creando espacios más independientes y flexibles donde cada estudiante puede progresar a su propio ritmo, según sus preferencias y tiempo disponible [1]. Esta adaptación del aprendizaje promueve la inclusión y mejora la retención del conocimiento. Sin embargo, los sistemas tradicionales de recomendación tienen límites para adaptarse a las necesidades individuales de los estudiantes, ya que a menudo dan recomendaciones generales.

El estudio académico ha confirmado que los sistemas de recomendación (SR) son herramientas clave para mejorar la experiencia en la educación. Estos sistemas han evolucionado desde métodos colaborativos y basados en contenido hasta modelos híbridos más complejos [3]. A pesar de este avance, todavía hay grandes desafíos: la dispersión de datos, la falta de adaptación y, sobre todo, la incertidumbre sobre las preferencias y comportamientos de los estudiantes [4]. Por estas limitaciones, muchas investigaciones han estudiado técnicas en desarrollo. Por ejemplo, [5] sugiere usar autoencoders profundos para abordar problemas de dispersión de datos, [6] crea un sistema bayesiano que toma en cuenta la incertidumbre y [7] propone un modelo combinado DeepFM-SVD++ para entornos de aprendizaje mejorados. Aunque estos enfoques muestran avances importantes, no incluyen de forma clara un marco sólido que represente la falta de certeza en las preferencias académicas.

Dentro de este contexto, los conjuntos neutrosóficos son una opción interesante porque permiten mostrar al mismo tiempo niveles de verdad, indeterminación y falsedad. Esto es muy útil para evaluar diferentes criterios en el ámbito educativo [8]. Sin embargo, su uso en plataformas de aprendizaje en línea todavía está en desarrollo y no tiene validaciones estrictas que demuestren su efectividad en entornos educativos [4]. Además, las metodologías de decisión multicriterio, como AHP, TOPSIS o VIKOR, se han usado mucho para evaluar factores tanto cualitativos como cuantitativos en el ámbito educativo [9]. Sin embargo, su uso suele ser separado, sin aprovechar los beneficios que un modelo híbrido podría brindar con un enfoque neutrosófico [10].

Por tanto, un sistema que considere modelos híbridos que mezclen técnicas multicriterio con lógica neutrosófica para personalizar los contenidos en entornos de aprendizaje en línea limita cómo los sistemas actuales pueden sugerir

recomendaciones que se adapten, sean flexibles y se alineen con las necesidades específicas de los estudiantes.

El objetivo de este estudio es crear un prototipo de sistema de recomendación que utilice conjuntos neutrosóficos combinando métodos AHP y TOPSIS. Esto servirá para personalizar los contenidos en las plataformas de aprendizaje y analizar su rendimiento en un entorno de prueba simulado.

2. Fundamentos Teóricos

2.1. Sistemas de Recomendación en e-learning

Las plataformas digitales han hecho que se usen más los sistemas de recomendación (SR), y así poder personalizar el contenido para cada usuario. En el ámbito educativo, las recomendaciones pueden basarse en los estilos de aprendizaje, los intereses o los niveles de conocimiento de los estudiantes, y mejorar la asignación de recursos didácticos para aumentar el nivel de conocimiento y motivación de los estudiantes (Xia et al., 2022; Javed et al., 2021). Los SR tradicionalmente tienen tres enfoques principales: filtrado colaborativo, filtrado por contenido e híbrido.

Los SR han sido esenciales para adaptar los contenidos de manera flexible a las necesidades de cada estudiante. Estudios recientes muestran que la adaptación del e-learning apoya la comprensión, la memorización y el rendimiento, y promueve la inclusión [2]. Sin embargo, los modelos clásicos tienen serias restricciones para resolver problemas como la escasez de datos y la incertidumbre en las preferencias de los estudiantes. Esto puede resultar en recomendaciones demasiado vagas o sin sentido [12].

Debido a estas limitaciones, varias investigaciones han propuesto soluciones basadas en inteligencia artificial y aprendizaje profundo. Por ejemplo, [5] usan autoencoders profundos para resolver la dispersión de datos, [6] crean un modelo bayesiano que considera la incertidumbre y [7] proponen un modelo híbrido DeepFM-SVD++ para ambientes de aprendizaje potenciados por tecnología. Estos estudios han logrado avances, pero aún no cuentan con una estructura para manejar la incertidumbre y las contradicciones en las preferencias de los estudiantes.

2.2. Métodos de Decisión Multicriterio (MCDM)

La evaluación multicriterio es una exigencia en la educación, ya que en ella intervienen criterios como el grado de dificultad, la pertinencia temática, el tiempo y el estilo de aprendizaje de cada estudiante. En este contexto, los métodos multicriterio de toma de decisiones (MCDM) se han establecido como enfoques efectivos para modelar y optimizar problemas complejos de decisión (Hii et al., 2022).

Entre las más aplicadas se encuentran el Proceso de Análisis Jerárquico (AHP) y el método de Clasificación por la Técnica para el Orden de Preferencia por Similitud a la Solución Ideal (TOPSIS). El primero jerarquiza los criterios y obtiene pesos relativos de importancia y el segundo ordena alternativas en función de la proximidad a soluciones ideales positivas y negativas. Estudios como [10] y [13] han probado su eficacia en contextos educativos, teniendo en cuenta tanto variables cuantitativas como cualitativas para mejorar las recomendaciones personalizadas.

Sin embargo, cuando se utilizan de forma aislada, estas técnicas pueden producir soluciones subóptimas y son poco adaptables a entornos cambiantes. Por ello, se ha propuesto el uso de modelos híbridos AHP-TOPSIS para aprovechar lo mejor de ambos y generar recomendaciones más consistentes y flexibles [9].

2.3. Conjuntos Neutrosóficos y Aplicaciones Educativas

La lógica neutrosófica [14] amplía la lógica borrosa, que puede manejar datos ciertos (T), indeterminados (I) o falsos (F) al mismo tiempo. El objetivo es permitir que otras técnicas tengan más libertad para trabajar con datos incompletos, inexactos o contradictorios.

En educación, la neutrosofía es una nueva forma de manejar la incertidumbre y adaptar contenidos en entornos virtuales. Por ejemplo, en [8] muestran que pueden superar las limitaciones de los modelos tradicionales cuando hay varios criterios imprecisos, y en [4] demostraron que su uso en sistemas de recomendación mejora el grado de personalización posible.

Estudios recientes confirman este potencial: [15] la lógica neutrosófica supera los modelos borrosos al mostrar certeza, falsedad e incertidumbre; [16] muestran su utilidad en situaciones complejas, y [17] proponen combinarla con nuevas tecnologías como Web3 y Causal AI.

Además, en [18] se presentan modelos de recomendación que utilizan hipergrafos difusos neutrosóficos, lo que mejora la precisión y la cobertura en situaciones inciertas. El uso de la lógica neutrosófica en la educación y en sistemas de recomendación para e-learning todavía es limitado y hay pocas pruebas de casos reales. Esto permite usar la neutrosofía

junto con métodos multicriterio como AHP y TOPSIS para crear modelos híbridos que ofrezcan recomendaciones más flexibles y que se ajusten mejor a las preferencias de los estudiantes.

3. Metodología

3.1 Diseño de la investigación

La presente investigación se enmarca en un estudio de tipo aplicado, con un enfoque cuantitativo y exploratorio, orientado al diseño y validación de un prototipo de sistema de recomendación multicriterio basado en conjuntos neutrosóficos. El alcance del trabajo se limita a la construcción de un modelo funcional probado en un entorno controlado con datos simulados, sin integración a plataformas e-learning institucionales, lo cual lo ubica como una investigación de carácter experimental inicial [19].

3.2 Modelo propuesto

El modelo desarrollado se fundamenta en la combinación de técnicas multicriterio AHP y TOPSIS bajo un contexto neutrosófico. Para ello, se utilizó la representación tripartita $\langle T, I, F \rangle$ (verdad, indeterminación y falsedad) propuesta por [14], la cual permite capturar la incertidumbre inherente a las preferencias estudiantiles.

- **AHP neutrosófico:** utilizado para calcular los pesos relativos de los criterios de personalización, mediante matrices de juicio transformadas en valores neutrosóficos.
- **TOPSIS neutrosófico:** aplicado para clasificar las alternativas (cursos) en función de su cercanía a la solución ideal positiva y negativa, incorporando las tripletas neutrosóficas en las distancias de Hamming [15].
- **Modelo híbrido AHP–TOPSIS neutrosófico:** integra ambos métodos, asignando pesos con AHP y evaluando alternativas con TOPSIS, lo cual mejora la coherencia de las recomendaciones en comparación con el uso individual de cada técnica [10].

3.3 Procedimiento

El proceso metodológico seguido se estructura en cinco etapas:

1. **Selección de criterios:** a partir de la revisión de literatura, se eligieron criterios relevantes para la personalización en entornos e-learning: relevancia del curso, nivel de dificultad y duración estimada [9].
2. **Definición de perfiles simulados:** se construyeron perfiles estudiantiles hipotéticos que representan diferentes combinaciones de preferencias.
3. **Transformación neutrosófica:** las preferencias de cada perfil fueron convertidas en matrices de juicio neutrosóficas, utilizando escalas discretas $[T, I, F]$.
4. **Cálculo multicriterio:** se determinaron los pesos mediante AHP neutrosófico y se evaluaron las alternativas con TOPSIS neutrosófico.
5. **Comparación de resultados:** se analizaron los rankings obtenidos con AHP, TOPSIS y el modelo híbrido, con el fin de validar la consistencia y mejora del prototipo.

3.4 Implementación tecnológica

El prototipo fue implementado en lenguaje de programación Python, utilizando el framework Flask para la construcción de una aplicación web de prueba. Para los cálculos matemáticos se emplearon librerías como NumPy y Pandas, y los datos se gestionaron de manera local en un entorno controlado. Este diseño permitió la experimentación sin necesidad de integrar bases de datos reales, manteniendo el prototipo como una prueba de concepto factible y replicable [20].

3.5 Validación del prototipo

La validación consistió en comparar los resultados del modelo híbrido AHP–TOPSIS neutrosófico frente a los rankings generados por AHP y TOPSIS de manera individual. El análisis se centró en la coherencia de las recomendaciones con las preferencias establecidas en los perfiles simulados. Los resultados mostraron que el modelo híbrido produjo recomendaciones más ajustadas y consistentes, superando las limitaciones observadas en los métodos aplicados por separado [4].

4. Resultados

4.1. Escenario de validación y criterios de comparación

Se validó el modelo en un entorno controlado filtrando la categoría Business Finance y configurando las preferencias del perfil estudiantil en Relevancia = 7, Dificultad = 5, Tiempo = 3. Con estos parámetros se seleccionó el Top-10 de cursos del sistema híbrido y se aplicaron luego AHP y TOPSIS completos por separado sobre el mismo conjunto, a fin de

contrastar coherencia, diferencias y estabilidad de posiciones.

4.2. Ranking del sistema híbrido (AHP–TOPSIS neutrosófico)

El híbrido combinó los pesos personalizados (AHP) con la evaluación multicriterio (TOPSIS). El ranking obtenido fue:

1. Beginner to Pro in Excel: Financial Modeling and Valuation - 94.72%
2. Forex Trading A-Z™ - 91.96%
3. The Complete Financial Analyst Course 2017 - 87.10%
4. Options Trading – How to Win with Weekly Options - 52.69%
5. Introduction to Finance, Accounting, Modeling and Valuation - 50.71%
6. Black Algo Trading: Build Your Trading Robot - 48.23%
7. Options Trading Basics (3-Course Bundle) - 45.99%
8. Domínelo en un día. Creación de activos a partir de hoy - 44.31%
9. Forex Robots: Expect to Earn 175% P.A. - 44.21%
10. The Complete Investment Banking Course 2017 - 42.28%.

El comportamiento muestra alta discriminación (94.72%–42.28%) y priorización consistente con las preferencias del usuario.

4.3. Resultados del AHP completo: pesos y ranking

A partir de la matriz de pares para tres criterios, los pesos obtenidos fueron: Relevancia = 58.30%, Dificultad = 27.80%, Tiempo = 13.90%, alineados con las preferencias 7–5–3. Con estos pesos, el ranking AHP (aplicado sobre el mismo Top-10) fue:

1. Beginner to Pro in Excel — 14.63%
2. The Complete Financial Analyst Course 2017 — 14.29%
3. Black Algo Trading — 12.09%
4. Forex Trading A-Z™ — 11.83%
5. Introduction to Finance... — 8.67%
6. Options Trading Basics — 8.67%
7. Options Trading – Weekly Options — 8.56%
8. Forex Robots... — 8.17%
9. The Complete Investment Banking Course 2017 — 7.90%
10. Domínelo en un día — 5.19%.

La dispersión de puntajes es más plana (14.63%–5.19%), evidenciando que AHP, por sí solo, no evalúa atributos de las alternativas sino la importancia relativa de criterios.

4.4. Resultados del TOPSIS completo: cercanías y ranking

Se calcularon las distancias a la solución ideal (D+) y anti-ideal (D–) y el coeficiente de cercanía (CC) para cada curso. El ranking TOPSIS fue:

1. The Complete Financial Analyst Course 2017 — 73.22%
 2. Beginner to Pro in Excel — 72.59%
 3. Forex Trading A-Z™ — 59.03%
 4. Black Algo Trading — 47.24%
 5. Options Trading Basics — 31.48%
 6. Options Trading – Weekly Options — 29.76%
 7. Introduction to Finance... — 26.30%
 8. Forex Robots... — 23.72%
 9. The Complete Investment Banking Course 2017 — 22.94%
 10. Domínelo en un día — 1.14%.
- TOPSIS exhibe mayor dispersión (73.22%–1.14%) que AHP, pero al no incorporar pesos personalizados, ofrece una jerarquía técnica objetiva pero genérica.

4.5. Desempeño del modelo híbrido frente a AHP y TOPSIS

El ranking generado por el modelo híbrido AHP–TOPSIS neutrosófico mostró mayor capacidad discriminativa (94.72%–42.28%) que AHP, cuyo rango de valores fue más estrecho (14.63%–5.19%), y mayor coherencia con las preferencias del perfil estudiantil en comparación con TOPSIS, que si bien exhibió un rango amplio (73.22%–1.14%), careció de ponderación personalizada. Estos resultados confirman que el modelo híbrido aprovecha la fortaleza de AHP para reflejar

preferencias del usuario y la capacidad de TOPSIS para distinguir entre alternativas, generando una solución más balanceada.

4.6. Interpretación de la estabilidad en los rankings

Al analizar las posiciones de los cursos líderes, se observó que los tres métodos coincidieron en ubicar consistentemente en los primeros lugares a “Beginner to Pro in Excel”, “The Complete Financial Analyst Course 2017” y “Forex Trading A-Z™”. Esta convergencia evidencia que, más allá de las diferencias metodológicas, existe un núcleo de cursos robustos que cualquier enfoque identifica como relevantes. Sin embargo, la variación en los puestos (por ejemplo, Excel primero en el híbrido y AHP, pero segundo en TOPSIS) ilustra cómo el híbrido logra un equilibrio entre los criterios del usuario y las métricas objetivas de desempeño.

4.7. Comparación con la literatura

Estos hallazgos son coherentes con estudios previos que señalan las limitaciones de AHP y TOPSIS por separado en escenarios de decisión multicriterio [9]. Mientras AHP tiende a generar distribuciones planas y poco discriminativas, TOPSIS produce resultados técnicos objetivos, pero no necesariamente personalizados [13]. El enfoque híbrido neutrosófico desarrollado en este trabajo responde a la brecha identificada en la literatura: la falta de modelos capaces de manejar simultáneamente incertidumbre, contradicción y personalización en sistemas de recomendación educativa [8].

Asimismo, la lógica neutrosófica aportó un marco robusto para manejar la indeterminación y las preferencias no definidas del usuario, en línea con propuestas recientes que destacan la pertinencia de esta herramienta en entornos educativos y de recomendación [15]. En comparación con modelos difusos o probabilísticos, la neutrosofía permitió capturar escenarios donde coexistían grados de aceptación, rechazo e incertidumbre, lo cual fortaleció la capacidad adaptativa del prototipo.

4.8. Implicaciones prácticas

Los resultados sugieren que el modelo híbrido neutrosófico no solo mejora la pertinencia de las recomendaciones en e-learning, sino que también puede adaptarse a otros contextos donde la toma de decisiones se ve afectada por múltiples criterios y alta incertidumbre, como en gestión de recursos educativos, tutorías personalizadas o planificación curricular. De este modo, se abre la posibilidad de extender este enfoque a plataformas educativas masivas (MOOCs) y sistemas de formación corporativa, donde la diversidad de perfiles estudiantiles exige un modelo flexible y escalable.

4.9. Limitaciones y direcciones futuras

El estudio presenta algunas limitaciones:

1. El prototipo fue validado en un escenario simulado, por lo que no se incluyen datos reales de interacción estudiantil.
2. Se utilizaron únicamente tres criterios (relevancia, dificultad, tiempo), lo cual simplifica el proceso, pero puede limitar la generalización.
3. El modelo aún no incorpora dinámicas de aprendizaje automático que permitan refinar las recomendaciones a medida que evoluciona el perfil del estudiante.

Futuras investigaciones podrían integrar datasets reales de plataformas e-learning, ampliar el número de criterios y explorar la combinación del enfoque neutrosófico con técnicas de aprendizaje profundo y minería de datos. Esto permitiría evaluar su escalabilidad en escenarios de mayor complejidad y validar su aplicabilidad en entornos institucionales

4.10. Hallazgos clave del experimento

1. El híbrido AHP–TOPSIS neutrosófico ofrece el mejor balance entre personalización y evaluación técnica, con coherencia respecto a las preferencias y discriminación clara entre alternativas.
2. AHP es adecuado para pesar criterios, pero no como método final de ranking; genera resultados poco diferenciados.
3. TOPSIS produce jerarquías con buena separación de alternativas, pero requiere pesos personalizados para reflejar el interés del estudiante.
4. El diseño de validación (perfil 7–5–3 en Business Finance, comparación cruzada sobre el mismo Top-10) permite atribuir con claridad los efectos de cada método y del híbrido

5. Conclusiones

La presente investigación desarrolló y validó un modelo híbrido de recomendación basado en AHP–TOPSIS neutrosófico, diseñado para personalizar contenidos en entornos e-learning. Los resultados demostraron que este enfoque supera las limitaciones de los métodos aplicados por separado: mientras AHP refleja las preferencias del estudiante mediante pesos personalizados y TOPSIS ofrece una jerarquía objetiva de alternativas, el modelo híbrido integró ambas

perspectivas bajo un marco neutrosófico capaz de manejar incertidumbre, contradicción e indeterminación.

Los hallazgos evidencian que el modelo propuesto logra recomendaciones más discriminativas, coherentes y alineadas con los intereses del usuario, en comparación con los resultados de AHP y TOPSIS por separado. Este aporte resulta especialmente relevante en el contexto educativo, donde la heterogeneidad de perfiles estudiantiles exige sistemas flexibles y adaptativos.

Desde el punto de vista práctico, el modelo híbrido neutrosófico abre la posibilidad de mejorar la calidad de la personalización en plataformas de aprendizaje digital, optimizando la selección de cursos y recursos formativos. Asimismo, su aplicabilidad podría extenderse a otros escenarios con alta complejidad e incertidumbre, como la gestión de recursos educativos, los programas de tutoría y los entornos de capacitación profesional.

Finalmente, aunque el estudio presenta limitaciones —como la validación en un escenario simulado y el uso de un número reducido de criterios—, establece una base sólida para investigaciones futuras orientadas a incorporar datos reales de interacción, ampliar los factores de análisis y explorar la integración del enfoque neutrosófico con técnicas de inteligencia artificial avanzada. Con ello, se busca consolidar sistemas de recomendación más robustos, escalables y centrados en el estudiante.

BIBLIOGRAFIA

- [1] J. G. Espinosa-Izquierdo, J. G. Espinosa-Izquierdo, J. A. Espinosa-Figueroa, and G. B. Espinosa-Arreaga, "E-learning una herramienta necesaria para el aprendizaje," *Polo del Conocimiento*, vol. 6, no. 3, pp. 659–669, Mar. 2021, doi: 10.23857/pc.v6i3.2394.
- [2] A. Z. Abualkishik and A. Li, "Network user interest mining method based on Neutrosophic cluster analysis," *International Journal of Neutrosophic Science*, vol. 18, no. 2, pp. 186–198, 2022, doi: 10.54216/IJNS.180203.
- [3] V. I. Bertossi, L. Romero, and M. de los Milagros Gutiérrez, "Sistemas recomendadores para el desarrollo de objetos de aprendizaje para educación en ingenierías: una revisión sistemática," *Revista de Educación a Distancia (RED)*, vol. 24, no. 77, pp. 30–2024, Jan. 2024, doi: 10.6018/RED.572291.
- [4] E. F. Lozada *et al.*, "Análisis estadístico neutrosófico de la evaluación del conocimiento de los modelos de desarrollo ágiles en la Educación Superior," *Neutrosophic Computing and Machine Learning. ISSN 2574-1101*, vol. 29, pp. 313–321, Oct. 2023, Accessed: Jun. 28, 2025. [Online]. Available: <https://fs.unm.edu/NCML2/index.php/112/article/view/442>
- [5] I. S. Rajput, A. S. Tewari, and A. K. Tiwari, "An autoencoder-based deep learning model for solving the sparsity issues of Multi-Criteria Recommender System," *Procedia Comput Sci*, vol. 235, pp. 414–425, Jan. 2024, doi: 10.1016/J.PROCS.2024.04.041.
- [6] F. Cui *et al.*, "A Bayesian deep recommender system for uncertainty-aware online physician recommendation," *Information & Management*, vol. 61, no. 7, p. 104027, Nov. 2024, doi: 10.1016/J.IM.2024.104027.
- [7] L. Salau, H. Mohammed, Y. S. Abdulsalam, and H. Mohammed, "Deep learning-based multi-criteria recommender system for technology-enhanced learning," *Sci Rep*, vol. 15, no. 1, pp. 1–17, Dec. 2025, doi: 10.1038/S41598-025-97407-3;SUBJMETA=1046,117,639,705;KWRD=COMPUTER+SCIENCE,SCIENTIFIC+DATA.
- [8] S. Mallik, S. Mohanty, and B. S. Mishra, "Neutrosophic Logic and Its Scientific Applications," *Smart Innovation, Systems and Technologies*, vol. 271, pp. 415–432, 2022, doi: 10.1007/978-981-16-8739-6_38.
- [9] P. K. Hii, C. F. Goh, A. Rasli, and O. K. Tan, "A review of two decades of research on the application of multicriteria decision making techniques to evaluate e-learning's effectiveness," *Knowledge Management & E-Learning: An International Journal*, vol. 14, no. 4, pp. 466–488, Dec. 2022, doi: 10.34105/J.KMEL.2022.14.024.
- [10] H. J. L. Martínez, T. de J. M. Gutiérrez, and C. J. L. Chapeta, "Método neutrosófico para la evaluación de los requerimientos de los estudiantes de Educación Superior para el éxito del aprendizaje en línea," *Zenodo*, no. 34, Oct. 2024, doi: 10.5281/ZENODO.13978141.
- [11] J. C. Cedeño-Rodríguez, G. Vaccaro, P. M. Witt, K. Alban-Coronel, A. A. Guijarro-Rodríguez, and G. C. Jácome-Morales, "Recommendation System for Compatibility Between the Teacher's Profile and the Subject to Teach," *CISCI 2023 - Vigésima Segunda Conferencia Iberoamericana en Sistemas, Cibernética e Informática, Vigésimo Simposium Iberoamericano en Educación, Cibernética e Informática, SIECI 2023 - Memorias*, pp. 155–160, 2023, doi: 10.54808/CISCI2023.01.155.
- [12] L. Gong, Y. Zhang, Y. Zhang, Y. Yang, and W. Xu, "Erroneous pixel prediction for semantic image segmentation," *Comput Vis Media (Beijing)*, vol. 8, no. 1, pp. 165–175, Mar. 2022, doi: 10.1007/S41095-021-0235-7.

- [13] A. A. Guijarro-Rodríguez, S. A. R. Avilés, E. X. C. Monserrate, and M. A. S. Suárez, “Selección del docente en el área de programación y base de datos mediante un sistema de recomendación: revisión de literatura,” *Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas*, vol. 17, no. 8, pp. 56–69, Aug. 2024, Accessed: Jun. 12, 2025. [Online]. Available: <https://publicaciones.uci.cu/index.php/serie/article/view/1653>
- [14] F. Smarandache, “Neutrosophic set - A generalization of the intuitionistic fuzzy set,” *2006 IEEE International Conference on Granular Computing*, pp. 38–42, 2006, doi: 10.1109/GRC.2006.1635754.
- [15] K. M. Moscoso-Paucarchuco, M. R. Vásquez-Ramírez, P. T. Avila-Zanabria, K. L. Javier-Palacios, and P. C. Calderon-Fernandez, “Applying Neutrosophic Chi-Square Test and Social Structures to Analyze Gender Parity,” *International Journal of Neutrosophic Science*, vol. 24, no. 2, pp. 222–228, 2024, doi: 10.54216/IJNS.240219.
- [16] V. Christianto and F. Smarandache, “Neutrosophic Logic Guide to Risk Management Especially Given Stable Pareto Distribution,” *SciNexuses*, vol. 2, pp. 27–32, Jan. 2025, doi: 10.61356/J.SCIN.2025.2474.
- [17] R. P. Barbosa, F. Smarandache, M. Y. L. Vázquez, and J. B. Monge, “Neutrosophy, Causal AI, and Web3: combo for complex decision-making,” *Neutrosophic Sets and Systems*, vol. 84, pp. 224–238, Jun. 2025, Accessed: Jun. 12, 2025. [Online]. Available: <https://fs.unm.edu/nss8/index.php/111/article/view/6222>
- [18] M. Shareef, B. R. Jose, J. Mathew, and D. Pruthviraja, “Advancing explainable MOOC recommendation systems: a morphological operations-based framework on partially ordered neutrosophic fuzzy hypergraphs,” *Artif Intell Rev*, vol. 58, no. 2, pp. 1–44, Feb. 2025, doi: 10.1007/S10462-024-11018-4/METRICS.
- [19] M. Murtaza, Y. Ahmed, J. A. Shamsi, F. Sherwani, and M. Usman, “AI-Based Personalized E-Learning Systems: Issues, Challenges, and Solutions,” *IEEE Access*, vol. 10, pp. 81323–81342, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3193938.
- [20] S. Souabi, A. Retbi, M. K. Idrissi, and S. Bennani, “Recommendation Systems on E-Learning and Social Learning: A Systematic Review,” *Electronic Journal of e-Learning*, vol. 19, no. 5, pp. pp432-451, Nov. 2021, doi: 10.34190/EJEL.19.5.2482.

